

Codificador: _____ Grupo de Juego: _____ Fecha _____

Documento: PARENT CHILD INTERACTION_Measure_Coding System1

Hoja de codificación de cintas de vídeo para el estudio de la amistad
Revisada 1/2007

CÓDIGOS DE INTERACCIÓN PADRE/MADRE-HIJO/A

ID Niño/a _____

PADRE/MADRE

Elogia al niño/a	N/A 0 1 2 3
Retroalimenta constructivamente	N/A 0 1 2 3
Crítica al niño/a	N/A 0 1 2 3
Calidez con el niño/a	N/A 0 1 2 3
Sensibilidad hacia el niño/a	N/A 0 1 2 3
Irritabilidad con el niño/a	N/A 0 1 2 3

NIÑO/A

Desobediente	N/A 0 1 2 3
Discutidor/a	N/A 0 1 2 3
Calidez hacia el padre/madres	N/A 0 1 2 3

CÓDIGOS GLOBALES

En general, ¿en qué medida cree que este niño hizo amigos en este grupo de juego?
0 1 2 3

En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante la actividad estructurada y el juego libre?
0 1 2 3

En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre utilizó eficazmente el periodo de interacción padre/madre-hijo/a para ayudar a su hijo/a a hacer amigos/as?
0 1 2 3